

О.Г. Голиченко
ЦЭМИ РАН
г. Москва
golichenko@rambler.ru

МЕЗОТРАЕКТОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НЕОЭВОЛЮЦИОННОЙ И НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИЙ

Важной характеристикой технологии является ее новизна и уникальность, т. е. инновационность. Однако современный подход к анализу инновационных систем продемонстрировал свою неполную состоятельность. Поэтому проблемы инновационного развития необходимо рассматривать и с позиций современных (нео) эволюционной и институциональной теорий.

В работе полагается, что система инноваций является частью социотехнической системы, которая представляется как совокупность организационных полей. В поле входят организации ключевых поставщиков, потребителей ресурсов и продукции, регулирующих органов и других организаций, производящих аналогичные услуги или продукцию. Оно также содержит ряд материальных и культурных структур, встроенных в определенные типы логик, формирующихся во взаимодействии с технологиями. Актеры ограничены социотехническим режимом, но у них появляется возможность обходить ограничения, если удастся сконструировать соответствующие институциональные структуры.

Известны две фундаментальные концепции деятельности индивидуальных акторов. В первой они рассматриваются как основные источники и движущие силы перемен (предприниматель Шумпетера или создатель систем Хьюза). Во второй – как безликие автоматы («культурные наркоманы»), следующие правилам или заданным ролям/функ-

циям. Поэтому всю совокупность инновационно активных фирм можно условно поделить на две категории: фирмы действия, принадлежащие ядру социотехнической системы (Дарвиновского типа), фирмы челенджеры (Ламарковского типа), которые входят в локусы новизны организационного поля. Если первые под давлением селекционной среды стремятся продлить время жизни технологического мейнстрима, то вторые стремятся его разрушить, предложив радикально новые технологические правила и/или организовав их диффузию. Сюда нужно добавить и третью группу акторов (старожилов), способных стабилизировать социотехнический режим.

При этом если технологическое правило актуализируется в некоторой группе акторов, то возникает мезопара или мезо-единица, двухкомпонентный вектор правило – популяция носителей правила. Мезопара эволюционирует по мезотраектории. На ней мезопары проходят ряд стадий: эмбрионального латентного формирования технологического правила; образования микропары (правило-носитель); органического роста микропары; образования мезопары и ее коэволюции с селективной средой, создания тяги рынка и институциональной поддержки, выхода на стадию борьбы с мезопарами прежней колеи развития, и, наконец, коэволюции успешных мезопар и селективной среды.

В соответствии с типами структурных правил и категориями акторов выделяются два типа технологического развития на мезотраектории: по Дарвину и Ламарку. Фирмы, следующие по мезо траектории первого типа в большей степени подвержены изоморфному экономическому и институциональному давлению со стороны селекционной среды, для них характерно конформистское поведение, фирмам, формирующим траекторию второго типа, чаще удается уходить от этого давления, они бросают вызов существующей социотехнической системе. Предполагается исследование поведенческих моделей акторов и типов мезотраекторий технологического развития и для ряда стран Европы и России.

Ключевые слова: мезотраектория, микро- мезопары, организационные поля, социотехнический режим, ядро режима, типы технологического развития.

Классификация JEL: O31, O38, O43, E14.